

На русском: [Дзенис С.Е., Шевченко В.В., Ханин О.О. Выбор асинхронного двигателя привода вентилятора тепловоза с условием обеспечения его устойчивой работы // Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN 2073-7378), №4(45). - Украина, Харьков: ХУВС им. Ивана Кожедуба, 2015. - С. 92-96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2591801>]

На сайте издательства:

www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/zhups/2015/4

www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/15132

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/15132/zhups_2015_4_23.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19285>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/19285/1/2015_Dzenis_Vybor_asinkhronno-go.pdf

Библиотека Вернадского:

www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DO

[WNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ZKhUPS_2015_4_23.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DO&WNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ZKhUPS_2015_4_23.pdf)

Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ":

http://web.kpi.kharkov.ua/elmach/wp-content/uploads/sites/108/2017/03/2015_19.pdf

Сборник на zenodo: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2591802>

https://zenodo.org/record/2591802/files/2015_Dzenis_Shevchenko_Khanin_Vybor_AD_vent_teplovoza.pdf?download=1

Українською: [Дзенис С.Є., Шевченко В.В., Ханін О.О. Вибір асинхронного двигуна приводу вентилятора тепловоза з умовою забезпечення його стійкої роботи (рос.) // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил (ISSN 2073-7378), №4(45). - Україна, Харків: ХУПС ім. Івана Кожедуба, 2015. - С. 92-96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2591801>]

In English: [Dzenis S.E., Shevchenko Valentina V., Khanin O.O. (2015) The choice of an induction motor drive of the fan of the locomotive with a condition to ensure its steady work (rus.) / Scientific Works of Kharkiv National Air Force University (ISSN 2073-7378), 4(45), pp. 92-96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2591801>]

ISSN 2073-7378

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

ЗБІРНИК

наукових праць

Харківського університету Повітряних Сил

Випуск 4 (45), 2015

Наукове
періодичне
видання

Присвячується
**85-річчю Харківського університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба**

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА: ТЕОРІЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОСВІД
—+—
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ
—+—
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
—+—
ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ: АЕРОДИНАМІКА, СИЛОВІ УСТАНОВКИ,
ОБЛАДНАННЯ ТА ОЗБРОСННЯ
—+—
ЗВ'ЯЗОК, РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЛОКАЦІЯ, АКУСТИКА ТА НАВІГАЦІЯ
—+—
КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
—+—
МЕХАНІКА, МАШИНОЗНАВСТВО ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
—+—
МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
—+—
МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
—+—
ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
—+—
ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ
—+—
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ
—+—

**Харків
2015**

УДК 620.1:681.3; 355.4:378.1; 940.54; 531.5:533.9 Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 4 (45). – 188 с.

Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил заснований у 2005 році та призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад'юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова: ТКАЧЕНКО Віктор Іванович (д-р військ. наук проф., ХУПС).

Члени: ВАСЮТА Костянтин Станіславович (д-р техн. наук проф., ХУПС);
ВАСИЛЕЦЬ Віталій Олексійович (д-р техн. наук с.н.с., ХУПС);
ГОРОДНОВ В'ячеслав Петрович (д-р військ. наук проф., ХУПС);
ДЕДЕНОК Віктор Петрович (д-р техн. наук проф., ХУПС);
ДРОБАХА Григорій Андрійович (д-р військ. наук проф., ХУПС);
ЄРМОШИН Михайло Олександрович (д-р військ. наук проф., ХУПС);
КАЛКАМАНОВ Салім Аюпович (д-р техн. наук проф., ХУПС);
КОБЗЄВ Анатолій Васильович (д-р техн. наук проф., ХУПС);
КОРНІЄНКО Леонід Григорович (д-р техн. наук проф., ХУПС);
ЛІТВИНОВ Віктор Володимирович (д-р техн. наук проф., ХУПС);
РОМАНЕНКО Ігор Олександрович (д-р техн. наук проф., ЦНДІ ОВТ ЗС України);
РУБАН Ігор Вікторович (д-р техн. наук проф., ХУПС);
СМІРНОВ Євген Борисович (д-р військ. наук проф., ХУПС);
СОТНІКОВ Олександр Михайлович (д-р техн. наук проф., ХУПС);
СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХУПС);
СУХАРЕВСЬКИЙ Олег Ілліч (д-р техн. наук проф., ХУПС);
ШАРИЙ Володимир Іванович (д-р військ. наук проф., НУО України);
ШМАКОВ Олександр Миколайович (д-р військ. наук проф., ХУПС);
ЯРОШ Сергій Петрович (д-р військ. наук проф., ХУПС).

Відповідальний секретар: ТРИСТАН Андрій Вікторович (канд. техн. наук с.н.с., ХУПС).

Адреса редакційної колегії: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 77/79,
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Телефон редакційної колегії: +38 (057) 704-96-53 (консультації, прийом статей).
E-mail редакційної колегії: info@hups.mil.gov.ua.

*За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей
відповідальність несе автор.*

*Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
(протокол від 27 жовтня 2015 року № 21).*

*Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук",
(технічні та військові науки; затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014
№ 1528; попередні постанови президії ВАК України: від 14.10.2009 р. № 1-05/4; від 8.06.2005 р. № 2-05/5)*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9498 від 13.01.2005 р.

Інформаційний сайт збірника: www.hups.mil.gov.ua.
Реферативна інформація зберігається у
загальнодержавній реферативній базі даних
„Україніка наукова” та публікується у відповідних
тематичних серіях УРЖ „Джерело”.
Видання індексується бібліометричною
платформою Google Scholar (наукометричні показники
«quotation» = 395 / індекс Хірша h = 7 / індекс i10 = 4)

УДК 621.313.333.2

С.Е. Дзенис¹, В.В. Шевченко², О.О. Ханін²¹ Спеціальное конструкторское бюро ПАО «Электромашина», Харьков² Национальный технический университет «ХПИ», Харьков

ВЫБОР АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА ТЕПЛОВОЗА С УСЛОВИЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ

В работе рассмотрены вопросы обеспечения устойчивой работы асинхронного двигателя для привода вспомогательных систем (вентилятора) тепловоза, напряжение к которому подается от тягового генератора. Определены параметры двигателей вентиляторов, наиболее устойчивых при работе от напряжения, величина и частота которого зависят от скорости движения железнодорожного состава. При выборе двигателя и режимов управления учитывались требования энергосбережения во всем диапазоне его эксплуатации.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, вентилятор тепловоза, тяговый генератор, частота вращения, энергосбережение.

Введение

В научной литературе [1 – 3], посвященной вопросам исследования работы асинхронных двигателей (АД), большое внимание уделяется их работе в различных режимах при условии обеспечения заданного технологического процесса. Применение регулируемого электропривода позволяет получать новые качества систем и объектов и обеспечивает энергосбережение в рассматриваемых системах. В частности, для вентилятора этим параметром может быть обеспечение необходимого давления или производительности. Современным способом управления АД является регулирование частоты подводимого напряжения, что до недавнего времени было большой проблемой, хотя теория частотного регулирования была разработана еще в тридцатых годах 20 века, но сдерживалось высокой стоимостью преобразователей частоты. Появление силовых схем с IGBT-транзисторами, создание высокопроизводительных микропроцессорных систем управления позволило различным фирмам Европы, США и Японии создать современные преобразователи частоты доступной стоимости [4].

Анализ состояния вопроса. Для вентиляторных установок, где нет значительных перегрузок и регулирование частоты вращения приводного двигателя осуществляется в небольших пределах, всегда использовали АД [5]. Для получения высоких энергетических показателей АД: $\cos\phi$, КПД, перегрузочной способности, – необходимо одновременно с частотой изменять и величину подводимого напряжения. Закон изменения напряжения зависит от характера момента нагрузки M_c . Для обеспечения постоянного момента нагрузки вентилятора напряжение должно изменяться по закону $U_1/f_1^2 = \text{const}$ [6].

На тепловозах используются центробежные вентиляторы среднего давления, позволяющие, в отли-

чие от осевых, упростить размещение воздухопроводов на локомотиве. Воздух на охлаждения тягового агрегата берется снаружи тепловоза через фильтры. Центробежный вентилятор состоит из ступицы, несущего стального диска и 32 алюминиевых лопаток, прикрепленных к дискам заклепками. Для уменьшения динамических нагрузок на лопатки, ступицу вентилятора соединяют с валом через упругую муфту, передающую крутящий момент на колесо вентилятора. На муфту устанавливают резиновые амортизаторы, снижающие величину вибраций.

Двигатели вентиляторов тепловозов работают в особых условиях, определяемых частотой вращения привода тягового синхронного генератора переменного тока, что, в свою очередь, зависит от скорости движения железнодорожного состава. Поэтому характеристики переменного напряжения тягового генератора изменяются в широком диапазоне: по частоте от 25 до 100 Гц, по величине от 102 В до 590 В.

Постановка задачи. Определить способы обеспечения устойчивой работы двигателя вентилятора тепловоза в широком диапазоне изменения частоты подводимого напряжения при разных, не пропорциональных частоте, случайно изменяющихся значениях величины напряжения с выполнением требования энергосбережения при его работе.

Изложение основного материала

Управление частотой вращения АД – простой и весьма эффективный способ снижения энергозатрат при работе вентиляторов, которые работают с переменной частотой вращения приводов. При этом экономия энергии пропорциональна кубу относительного значения снижения частоты вращения по сравнению с номинальным [6]. Поэтому, при использовании систем регулирования, решение задачи управления возможно с одновременным решением вопроса энергосбережения. Однако, согласно требо-

ваниям обеспечения надежности работы тепловоза, не допускается установка дополнительных многоэлементных систем, [1, 6]. В технических требованиях к двигателям привода вспомогательных систем тепловозов (вентиляторов) указано, что он должен работать без переключения схемы обмотки статора, только при соединении фаз обмотки в «звезду». При изменении напряжения от 560 В до 240 В при частоте 100 Гц двигатели должны отдавать необходимую для технологического процесса мощность и не должны «опрокидываться» при снижении напряжения до 195 В, [6].

АД привода вентиляторов являются основной нагрузкой генератора переменного тока на тепловозах и питаются от тягового генератора. В диапазоне изменения величины и частоты рабочего напряжения двигатели должны поддерживать номинальную мощность (необходимая развиваемая мощность в зависимости от сезона соответственно равна 27 кВт летом и 45 кВт зимой из-за большей плотности воздуха).

Значения основных параметров АД, используемых в настоящее время для системы вентиляции тепловозов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Основные параметры асинхронных двигателей вентиляции тепловозов

Номинальная мощность, кВт	Номинальное напряжение, В	Частота, Гц	Частота вращения (синхр.), об/мин	При номинальной мощности				$I_{пуск}/I_{ном}$	$M_{max}/M_{ном}$	$M_{пуск}/M_{ном}$
				Ток, А	Скольжение, %	Коэффициент мощности, о.е.	КПД, %			
27	560	100	2000	100	2,1	0,63	84,7	6,59	2,12	1,09
27	590	100	2000	116	1,9	0,68	82,8	6,77	2,25	1,23
45	535	100	2000	101	4,0	0,73	90,0	5,98	1,91	1,40

На практике рабочая точка вентилятора – это точка 1, (рис. 1), она определяет область устойчивой работы. Точка 3 соответствует характеристике сети при снижении давления, развиваемого вентилятором (при снижении частоты вращения приводного двигателя). Точка 2 соответствует характеристике сети при увеличении давления (при увеличении частоты вращения АД). Выше зоны устойчивой работы (т. 1,

рис. 1) аэродинамические условия ухудшаются. Динамическое давление должно располагаться ниже этой стабильной зоны, чтобы вентилятор достигал определенной минимальной производительности.

На рис. 2 представлены характеристики изменения мощности двигателя вентилятора при изменении расхода воздуха, полученные при частотном регулировании по закону $U_1/f_1^2 = const$, [4].

Рис. 1. Зависимость давления, развиваемого вентилятором, от расхода воздуха, пропускаемого через сечение охладителя. ΔP_1 и ΔP_2 - разница в давлении при различных скоростях вращения приводного АД

Рис. 2. Характеристики вентилятора при регулюванні продуктивності зниженням частоти обертання АД працюючого, совместно с системой: 1 - номінальна характеристика; 2 - 6 - характеристики при зменшенні частоти обертання АД від номінальної вниз

Характеристики вентилятора і потужність приводного двигателя при зміні частоти обертання можуть бути знайдені [6]:

$$q_N / q_i = (n_N / n_i), \text{ м}^3/\text{с}; \quad P_N = P_i \cdot (n_N / n_i)^3, \text{ кВт};$$

$$P_i = P_N \cdot (q_i / q_N)^3, \text{ кВт},$$

де q_N і q_i – номінальний і текущий витрати повітря, пропускаемого вентилятором через систему охолодження тепловоза, $\text{м}^3/\text{с}$;

P_N і P_i – номінальна і текущая потужності вентилятора, кВт;

n_N і n_i – номінальна і текущая частоти обертання двигателя (вентилятора), об/мин.

Характеристики АД при частотному управлінні

Частота, Гц	50	60	70	80	90	100
Пусковий момент, кН·м	5,7	4,74	4,06	3,56	3,16	2,85
Максимальний момент, кН·м	18,9	15,74	13,5	11,8	10,5	9,44
Момент при робочому скольженні двигателя, (при $f_N = 50$ Гц – номінальний момент), кН·м	11,9	9,91	8,5	7,44	6,61	5,95
Перегрузочная способность АД, $M_{\max}/M_{\text{ном}}$, о.е.	1,6	1,59	1,6	1,6	1,6	1,59

Наиболее простым способом обеспечения устойчивости работы АД привода вентилятора является установление системы регулирования величины переменного напряжения в соответствии со значением частоты вращения. Для этого схемы с тиристорным регулятором напряжения необходимо дополнять обратной связью по частоте вращения двигателя, [6].

Производительность вентилятора изменяется согласно данным, приведенным на рис. 2 [3].

Максимальный момент АД, а, следовательно, и жесткость его характеристик можно регулировать, изменяя по величине напряжение, подводимое к статору, причем момент двигателя изменяется пропорционально напряжению. Но поскольку поставлено условие: обеспечить устойчивую работу двигателя вентилятора, не регулируя частоту и величину подводимого к двигателю напряжения, - необходимо искать другое решение.

При проведении исследований нами были выполнены расчеты механических характеристик АД при изменении частоты питающего напряжения. За базовое значение были взяты данные АД с частотой питающего напряжения 50 Гц. Данные расчета позволили установить зависимость изменения максимальных, пусковых и номинальных моментов двигателя при изменении частоты подводимого напряжения от $f_N = 50$ Гц до $f_N = 100$ Гц, при номинальном значении напряжения $U_N = \text{const}$, [5].

Данные расчетов приведены в табл. 2.

На рис. 3 представлены характеристики изменений пускового, максимального и номинального моментов АД в зависимости от значений частоты питающего напряжения.

Данные этих расчетов позволяют сделать выводы, что при снижении частоты подводимого напряжения увеличиваются пусковой, максимальный моменты и момент при значении скольжения s_N , который определяется при $f_N = 50$ Гц. Момент, развиваемый при рабочем скольжении, возрастает при снижении частоты вращения. При постоянном значении частоты вращения ротора перегрузочная способность АД сохраняется с увеличением абсолютного значения самого момента. Поэтому особое внимание необходимо уделять работе вентилятора в области высоких частот.

Таблица 2

На рис. 4 приведена одна из наиболее простых схем регулирования частоты вращения АД вентилятора путем регулирования напряжения, подаваемого на статор через тиристорный регулятор напряжения РН, [6]. Силовая часть РН образована тремя параллельными цепочками по два тиристора VS_1 и VS_2 , включенными в цепь нагрузки по встречно-параллельной схеме, которая обеспечивает протекание

ние тока в нагрузке в оба полупериода напряжения тягового генератора.

Управление тиристорами осуществляется с помощью системы импульсно-фазового управления

(СИФУ), которая подает на тиристоры импульсы управления $U_{уп}$ и обеспечивает их сдвиг на угол управления в соответствии с величиной внешнего сигнала управления U_y .

Рис. 3. Изменения величин максимальных, номинальных и пусковых моментов

Рис. 4. Регулирование скорости в системе ТРН-АД
РН – регулятор напряжения; РС – регулятор скорости;
ТГ – тахогенератор; ОВТГ – обмотка возбуждения ТГ

На вход РС поданы сигнал задания $U_{з.с}$ и сигнал обратной связи по скорости $U_{о.с}$, получаемый с якоря тахогенератора ТГ. В цепь управления РН вводится сигнал смещения, с помощью которого при $U_y=0$ устанавливается минимальное напряжение на выходе РН. В схемах с тиристорным регулятором напряжения для установки начального угла регулирования α_0 обычно имеются соответствующие подстроечные элементы.

Однако в приводе механизмов тепловоза не допускается использование сложных схем управления, т.к. они снижают общую надежность системы. Поэтому следует рассмотреть способ повышения устойчивости работы АД вентилятора тепловоза (исключение «прокидывания», т.е. аварийного останова двигателя, при разных сочетаниях частоты и

величины питающего напряжения) за счет выбора двигателей с определенными параметрами. Более устойчивыми к изменению внешних характеристик являются АД с большей жесткостью скоростных характеристик.

Изменение характеристик подводимого напряжения приводит к изменению частоты вращения ротора, к изменению скольжения, частоты тока ротора, индуктивного сопротивления ротора и $\cos\psi_r$, (где угол ψ_r - угол между приведенными активным и полным сопротивлением обмотки ротора). Наибольшие значения ЭДС и частоты тока ротора достигаются в момент пуска или при снижении частоты вращения, когда скольжение $s = 1$.

При этом $f_2 = f_1$, $x_r \gg R_r'$, угол ψ_r близок к 90° . По мере разгона двигателя частота тока ротора па-

дает, уменьшаются индуктивное сопротивление ротора x_r' и угол ψ_r .

Эти выводы позволяют определить рекомендации при выборе двигателя для системы охлаждения вентилятора тепловоза. Т.е. следует выбирать двигатели с большей жесткостью механической характеристики, т.е. необходимо выбирать двигатели с меньшими значениями индуктивных x_r' и активным сопротивлением R_r' обмоток ротора. Такие машины имеют меньший угол ψ_r и, соответственно, больший вращающий момент:

$$\cos \Psi_r = \frac{R_r'}{\sqrt{(R_r')^2 + (s \cdot x_r')^2}} ;$$

$$M_{cr} = C_M \cdot \frac{U_s^2}{2 \cdot x_r'} , \text{ Н}\cdot\text{м}; \quad s_{cr} \approx \frac{R_r'}{x_r'} .$$

Выбор такого решения положительно сказывается на энергоэффективности двигателя, позволит повысить величины КПД и $\cos \varphi$.

Выводы

1. Для обеспечения устойчивой работы АД привода системы вентиляции тепловоза, работающего с переменными значениями величины и частоты питающего напряжения, необходимо использовать систему регулирования величины переменного напряжения в соответствии со значением частоты вращения, для чего возможно использовать систему управления с тиристорным регулятором напряжения с установленной обратной связью по частоте вращения. Это может несколько снизить надежность вентиляционной системы, но позволит работать АД с большим значением КПД и большей устойчивостью в переходных режимах.

2. Наиболее устойчивая зона работы асинхронных двигателей находится в области низких частот напряжения питания двигателя от тягового генера-

тора тепловоза. Дополнительный контроль за работой двигателя необходимо вести в области частот напряжения, близких к 100 Гц.

3. При исключении возможности введения новых элементов регулирования в схему питания двигателя вентилятора тепловоза, повысить устойчивость его работы можно за счет выбора его параметров: необходимо выбирать двигатели с меньшими индуктивными x_r' и активными R_r' сопротивлениями обмоток ротора. Такие двигатели имеют более высокие значения КПД и $\cos \varphi$ и обеспечивают энергоэффективность работы системы.

Список литературы

1. Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздухоуловных установках / Б.С. Лезнов. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 415 с.
2. Носков В.А. Исследование характеристик асинхронной электрической машины / В.А. Носков, Л.А. Пантелева // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2011. – № 4. – С. 13-15
3. Балагуров В.А. Проектирование специальных электрических машин переменного тока / В.А. Балагуров. – М.: Высш. шк., 1982. – 272 с.
4. Мишин В.И. Асинхронные электродвигатели с улучшенными энергетическими и пускорегулирующими характеристиками. / В.И. Мишин, Н.Т. Лут // Вісник НТУ «ХПИ». – 2001. – № 17. – С. 17–21.
5. Шевченко В.В. Сравнение характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при замене материала обмотки ротора и предложения по их улучшению / В.В. Шевченко, Н.И. Горюшкин, И.Я. Лизан // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 12. – С. 27-34.
6. Ключев В.И. Теория электропривода: Учебник для ВУЗов / В.И. Ключев. – М.: Энергоатомиздат, 2001. – 704 с.

Поступила в редколлегию 1.10.2015

Рецензент: д-р техн. наук, проф. С.Ф. Артюх, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков.

ВИБІР АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИВОДУ ВЕНТИЛЯТОРА ТЕПЛОВОЗА ЗА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОЇ РОБОТИ

С.Е. Дзеніс, В.В. Шевченко, О.О. Ханін

Розглянуто питання забезпечення стійкої роботи асинхронного двигуна для приводу допоміжних систем (вентиляторів) тепловоза, напруга до якого подається від тягового генератора. Визначено параметри двигунів вентиляторів, найбільш стійких при роботі від напруги, величина і частота якої залежать від швидкості руху залізничного потягу. При виборі двигуна і режимів управління враховувалися вимоги енергозбереження у всьому діапазоні експлуатації.

Ключові слова: асинхронний двигун, вентилятор тепловоза, тяговий генератор, частота обертання, енергозбереження.

THE CHOICE OF AN INDUCTION MOTOR DRIVE OF THE FAN OF THE LOCOMOTIVE WITH A CONDITION TO ENSURE ITS STEADY WORK

S.E. Dzenis, V.V. Shevchenko, O.O. Khanin

The paper deals the problems of ensuring stable operation of an induction motor for driving the auxiliary systems (the fans) of the diesel locomotive, the voltage which is supplied from the traction generator. Are defined the parameters of the fan motors, the most stable when working with tension, the magnitude and frequency of which depend on the speed of the train are defined. When selecting a motor and the control modes were taken into account the requirements of energy conservation during an all operating range.

Keywords: induction motor, fan locomotive traction generator, speed, energy saving.

Наші автори

- АДАМЧУК Максим Миколайович** Національна академія Національної гвардії України, Харків, ад'юнкт
- АЛЕКСЄЄВ Сергій Вікторович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- БАБКОВ Юрій Павлович** Національна академія Національної гвардії України, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- БАУЛІН Дмитро Станіславович** Національна академія Національної гвардії України, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- БІЛОВА Тетяна Георгіївна** Харківська державна академія культури, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- БОЖКО Володимир В'ячеславович** ДП «Проектно-вишуквальний інститут залізничного транспорту України «Укрзалізничпроект», Харків, кандидат технічних наук, помічник директора з наукового супроводу
- БОЙКО Руслан Васильович** Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Київ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ
- ВІТКІН Леонід Михайлович** Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Київ, доктор технічних наук, професор
- ВЛАСОВ Артем Олександрович** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, студент
- ВОДЧИЦЬ Валентин Анатолійович** Національний авіаційний університет, Київ, кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри
- ГЛИВА Валентин Анатолійович** Національний авіаційний університет, Київ, доктор технічних наук, доцент
- ГЛУХОВА Наталія Вікторівна** ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ГЛУШЕНКОВ Сергій Олександрович** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
- ГЛУШЕНКОВА Ірина Сергіївна** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ГОЛУБОК Максим Геннадійович** Національна академія Національної гвардії України, Харків, доцент кафедри
- ГРЕКОВ Володимир Пилипович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ДЗЕНІС Сергій Євгенович** Спеціальне конструкторське бюро ПАТ «Електромашина», Харків, начальник СКБ
- ДМИТРИЄВ Андрій Геннадійович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Юзеф Броніславович** Національний авіаційний університет, Київ, кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри
- ДОРОФЄЄВ Юрій Іванович** Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, кандидат технічних наук, доцент
- ДРОБ Євген Маркович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, заступник начальника навчального відділу
- ДУДЕНКО Сергій Васильович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ НЦ ПС
- ЄРЦЯН Багіш Хачикович** Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, старший викладач
- ЗАГОРКА Олексій Миколайович** Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Київ, доктор військових наук, професор, провідний науковий співробітник ЦВСД
- ЗАПАДНЯ Ксенія Олексівна** Національний аерокосмічний університет імені М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник кафедри
- ЗВАРИЧ Дмитро Сергійович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, магістрант
- ІВАНОВ Михайло Валерійович** Національний аерокосмічний університет імені М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, аспірант
- КАЗІМІРОВ Олександр Олексійович** Національна академія Національної гвардії України, Харків, кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри
- КАЛАЧОВА Вероніка Валеріївна** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- КОВАЛЬ Володимир Валерійович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, кандидат військових наук, старший науковий співробітник, начальник воєнно-наукового відділу штабу
- КОВАЛЬОВ Павло Анатолійович** Національний університет цивільного захисту України, Харків, кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри
- КОВТОНЮК Ігор Борисович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри
- КОЛМИКОВ Максим Миколайович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- КОСОГОВ Олександр Миколайович** Військова частина А1906, кандидат військових наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
- КОТОВ Олексій Борисович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, доцент, начальник штабу – перший заступник начальника ХУПС
- КУЗЬМІН Сергій Анатолійович** Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Київ, начальник штабу військ протиповітряної оборони
- КУЛЄШОВ Олександр Васильович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат військових наук, доцент, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- КУРТОВ Анатолій Ігоревич** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
- КУРЦЕВА Лілія Борисівна** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- КУЧЕРЕНКО Євген Іванович** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри

ЛАПАЧ	Національний технічний університет «КПІ», Київ,
Сергій Миколайович	кандидат фізико-математичних наук, доцент
ЛЮБАРСЬКИЙ	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків,
Борис Григорович	доктор технічних наук, доцент
МАКАРЕНКО	Національний авіаційний університет, Київ,
Віталій Миколайович	кандидат технічних наук, доцент
МЕГЕЛЬБЕЙ	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
В'ячеслав Вікторович	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
НАЗАРЧУК	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Олег Сергійович	студент-магістрант
ОЗЕРОВ	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Сергій Вікторович	ад'юнк
ОРЛОВ	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук,
Сергій Володимирович	старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
П'ЯНКОВ	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Анатолій Андрійович	кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
ПОБІЖЕНКО	Харківська державна академія культури, Харків,
Володимир Володимирович	викладач кафедри
ПОБІЖЕНКО	Харківська державна академія культури, Харків,
Ірина Олександрівна	кандидат технічних наук, доцент кафедри
ПОТІХЕНСЬКИЙ	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків,
Андрій Іванович	викладач кафедри
ПРОНЧАКОВ	Національний аерокосмічний університет імені М.С. Жуковського «ХАІ», Харків,
Юрій Леонідович	кандидат технічних наук, декан факультету
РИКУН	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Володимир Георгійович	кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
РОЛЬКО	ТОВ «Черкаська продовольча компанія» Черкаси,
Ольга Романівна	інженер з якості
РУЧКА	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Олександр Омелянович	кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
РЯБОКОНЬ	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук,
Євген Олександрович	старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
СЕВОСТЬЯНОВ	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Юрій Валерійович	кандидат технічних наук, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
СЕМЕНЕНКО	Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ,
Олег Михайлович	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу
СИДОРЕНКО	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Руслан Григорович	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
СІЛІН	Інститут радіофізики та електроніки НАН України, Харків,
Олександр Олександрович	кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу
СІРИК	Військова частина А1906,
Анатолій Олександрович	старший науковий співробітник
СМЕЛЯКОВ	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Кирило Сергійович	доктор технічних наук, професор, професор кафедри
СМІРНОВ	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Євген Борисович	доктор військових наук, професор, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
СОТНІКОВ	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Олександр Михайлович	доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
СТРІЛЕЦЬ	Національний університет цивільного захисту України, Харків,
Віктор Маркович	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
СУТЮШЕВ	Національна академія Національної гвардії України, Харків,
Тахір Анаварович	кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник НДЦ
ТАРШИН	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Володимир Анатолійович	кандидат технічних наук, доцент
ТЕМНІКОВ	Національна академія Національної гвардії України, Харків,
Віктор Олексійович	кандидат військових наук, начальник кафедри
ТКАЧЕНКО	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Юрій Анатолійович	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
ТКАЧЕНКО	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Віктор Іванович	доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник НЦ ПС
ТОКАРЕВ	Харківський національний університет будівництва і архітектури, Харків
Михайло Миколайович	кандидат технічних наук, доцент кафедри
ФЕНЕНКО	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Олег Олександрович	викладач кафедри
ХАЛМУРАДОВ	Національний авіаційний університет, Київ,
Батир Данатарович	кандидат медичних наук, доцент
ХАНІН	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків,
Олег Олександрович	магістрант
ЦЕБРЮК	Національна академія Національної гвардії України, Харків,
Іван Вікторович	кандидат технічних наук, доцент кафедри
ЧЕРНЮК	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,
Артем Михайлович	кандидат технічних наук, доцент кафедри
ЧИГРИН	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Роман Миколайович	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
ШЕВЧЕНКО	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків,
Валентина Володимирівна	кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
ШУЛЕЖКО	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Василь Володимирович	кандидат військових наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
ЮР	Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя,
Тетяна Василівна	кандидат технічних наук, доцент кафедри
ЯКУНІН	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків,
Дмитро Ігорович	кандидат технічних наук, доцент
ЯРУТА	Харківська державна академія культури, Харків,
Віктор Олексійович	кандидат технічних наук, доцент

ЗМІСТ

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА: ТЕОРІЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОСВІД

Ткаченко В.І., Смірнов Є.Б. Латентна війна як форма міжнародних відносин країн світу у XXI столітті	3
Загорка О.М., Коваль В.В. Метод обґрунтування доцільного варіанту (способів) маскування військових об'єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника з використанням сценарного підходу	12
Пашковський В.В. Аналіз системи узагальнення досвіду підготовки та застосування Збройних Сил України та провідних країн світу	16
Греков В.Ф., Орлов С.В., П'янков А.А., Ткаченко Ю.А. Визначення наряду ракет для виконання бойових завдань	23
Цебрюк І.В., Баулін Д.С., Темников В.А. Класифікація показателів, характеризуючих свойства об'єкта бронетехники	26
Шулежко В.В., Кузьмін С.А., Рябоконт Є.О., Кулешов О.В., Мегельбей В.В. Методика обґрунтування раціональної структури системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття угруповання ППО СВ в операційному районі (зоні)	30

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Водчиць О.Г., Семененко О.М., Бойко Р.В., Добровольський Ю.Б. Методичний підхід до формування та вибору рекомендацій щодо шляхів оптимізації системи кадрового забезпечення Збройних Сил України	36
--	----

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Косогов О.М. Підхід до побудови державної системи протидії інформаційним загрозам в особливий період	40
Сірик А.О., Озеров С.В. Напрями протидії інформаційним заходам під час російської агресії на території України	43

ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ: АЕРОДИНАМІКА, СИЛОВІ УСТАНОВКИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ОЗБРОЄННЯ

Котов О.Б., Дмитрієв А.Г., Чигрин Р.М., Севостьянов Ю.В. Формування основних технічних вимог до перспективних засобів аварійного радіозв'язку для потреб авіації Повітряних Сил Збройних Сил України	47
Ковтонюк І.Б. До концепції легкого вертольота для потреб Збройних Сил України	54

ЗВ'ЯЗОК, РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЛОКАЦІЯ, АКУСТИКА ТА НАВІГАЦІЯ

Кандырин Н.П. Шуми квантования в цифровых синтезаторах сигналов и способы их уменьшения	57
Силин А.О. Система движения зонда устройства визуализации распределения электромагнитных полей РЧ диапазона	64
Таршин В.А., Сотников А.М., Сидоренко Р.Г. Методика выбора исходных изображений при подготовке эталонных изображений для корреляционно-экстремальных систем навигации	67

КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Білова Т.Г., Яруга В.О. Методи підвищення безпеки обробки даних в хмарних обчисленнях	71
Горбенко Ю.І., Гріненко Т.О., Нарезній О.П. Аналіз статистичних властивостей апаратного генератора випадкових послідовностей	74
Кучеренко Є.І., Глушенкова І.С., Глушенков С.О. Интеллектуальные технологии анализа пространственно распределенных объектов	78
Smelyakov K.S., Drob E.M. Uniform models and methods for gray-scale transformation of digital images	81
Юр Т.В. Обзор применений вейвлет-преобразования в задачах интеллектуального анализа данных	85

МЕХАНІКА, МАШИНОЗНАВСТВО ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Божко В.В. Аналіз режимів роботи системи підсилення тягового електропостачання постійного струму	89
Дзеніс С.Е., Шевченко В.В., Ханін О.О. Выбор асинхронного двигателя привода вентилятора тепловоза с условием обеспечения его устойчивой работы	92
Єрціян Б.Х., Любарський Б.Г., Якунін Д.І. Імітаційна модель комбінованого пневматичного та електромеханічного приводу нахилу кузова транспортного засобу	97
Курцева Л.Б., Власов А.О. Аналогова двохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигуновим електроприводом папірообмотувальної машини з урахуванням пружних елементів	104
Рикун В.Г., Зварич Д.С. Методи визначення фактичного кута випередження подачі палива в дизель-генератори	109
Ручка О.О., Назарчук О.С. Шляхи зниження втрат при роботі електроприводу	113
Фененко О.А. Влияние деградационных процессов на механические характеристики конструкционных материалов элементов конструкции планера летательного аппарата	116
Халмурадов Б.Д., Глива В.А., Макаренко В.М. Моніторинг фізичного стану металевих конструкцій	120
Чернюк А.М. Анализ и оптимизация состава оборудования малых ГЭС для автономного энергоснабжения военных объектов и инфраструктуры	124

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Глухова Н.В. Розробка метрологічного забезпечення при дослідженні хаотичних складових виміральної інформації	129
Токарев М.Н. Некоторые особенности применения современных тахеометров в строительстве	134

МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Віткін Л.М., Лапач С.М., Ролько О.Р. Наукові основи побудови інтегрованої системи управління на основі аналізу ризиків	137
Дорофеев Ю.И. Синтез ограниченного робастного гарантирующего управления запасами с помощью параметризованной функции Ляпунова	142
Прончаков Ю.Л., Западня К.О., Иванов М.В. Исследование логистических звеньев распределенного производства для повышения эффективности развивающегося предприятия	150

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Бабков Ю.П., Адамчук М.М. Результаты анализа статистических данных возникновения нескольких надзвичайних ситуацій одночасно в різних регіонах держави, що потребують планування застосування угруповань Національної гвардії України	153
Стрелец В.М., Ковалев П.А. Сравнительный анализ закономерностей расхода кислорода при работе спасателей в регенеративных дыхательных аппаратах	158

ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ

Голубок М.Г. Математична модель подолання правопорушником фізичних бар'єрів периметру забороненої зони особливо важливих об'єктів	163
--	-----

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ

Дуденко С.В., Калачова В.В., Алексєєв С.В., Колмиков М.М. Аналіз та дослідження інструментів автоматизації тестування при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять	167
Казіміров О.О., Куртов А.І., Потіхенський А.І. Програмно-технічний тренажерно-імітаційний комплекс підготовки радіотелеграфіста	174
Сутюшев Т.А. Психологічні та дидактичні аспекти адаптації навчаємих іноземців до навчального процесу вищого військового навчального закладу	178
Побіженко І.О. Плагіат у сучасних умовах України	181
Наші автори	184
Алфавітний покажчик	188

Алфавітний покажчик

Адамчук М.М.	153	Казіміров О.О.	174	Ручка О.О.	113
Алексеев С.В.	167	Калачова В.В.	167	Рябоконе С.О.	30
Бабков Ю.П.	153	Кандирін М.П.	57	Севостьянов Ю.В.	47
Баулін Д.С.	26	Коваль В.В.	12	Семененко О.М.	36
Білова Т.Г.	71	Ковальов П.А.	158	Сидоренко Р.Г.	67
Божко В.В.	89	Ковтонюк І.Б.	54	Сілін О.О.	64
Бойко Р.В.	36	Колмиков М.М.	167	Сірик А.О.	43
Віткін Л.М.	137	Косоого О.М.	40	Смеляков К.С.	81
Власов А.О.	104	Котов О.Б.	47	Смірнов Є.Б.	3
Водчиць О.Г.	36	Кузьмін С.А.	30	Сотніков О.М.	67
Глива В.А.	120	Кулешов О.В.	30	Стрілець В.М.	158
Глухова Н.В.	129	Куртов А.І.	174	Сутюшев Т.А.	178
Глушенков С.О.	78	Курцева Л.Б.	104	Таршин В.А.	67
Глушенкова І.С.	78	Кучеренко Є.І.	78	Темніков В.О.	26
Голубок М.Г.	163	Лапач С.М.	137	Ткаченко В.І.	3
Горбенко Ю.І.	74	Любарський Б.Г.	97	Ткаченко Ю.А.	23
Греков В.Ф.	23	Макаренко В.М.	120	Токарев М.М.	134
Гріненко Т.О.	74	Мегельбей В.В.	30	Фененко О.О.	116
Дзеніс С.Є.	92	Назарчук О.С.	113	Халмуратов Б.Д.	120
Дмитрієв А.Г.	47	Нарежній О.П.	74	Ханін О.О.	92
Добровольський Ю.Б.	36	Озеров С.В.	43	Цебрюк І.В.	26
Дорофєєв Ю.І.	142	Орлов С.В.	23	Чернюк А.М.	124
Дроб Є.М.	81	П'янков А.А.	23	Чигрин Р.М.	47
Дуденко С.В.	167	Пашковський В.В.	16	Шевченко В.В.	92
Єріцян Б.Х.	97	Побіженко І.О.	181	Шулежко В.В.	30
Загорка О.М.	12	Потіхенський А.І.	174	Юр Т.В.	85
Западня К.О.	150	Прончаков Ю.Л.	150	Якунін Д.І.	97
Зварич Д.С.	109	Рикун В.Г.	109	Ярута В.О.	71
Іванов М.В.	150	Ролько О.Р.	137		

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Випуск 4(45)

Відповідальний за випуск *А.В. Тристан*
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9498 від 13.01.2005 р.
Комп'ютерна верстка: *А.Д. Бердочник*

Техн. редактор *А.Д. Бердочник*

Коректор *Н.К. Гур'єва*

Підписано до друку 30.10.2015
Гарнітура «Times New Roman»
Ціна договірна

Формат 60×84/8
Друк – різнограф
Ум.-друк. арк. – 23,5
Наклад 150 прим.

Папір офсетний
Обл.-вид. арк. – 21,86
Зам. 1030-15

Видавництво Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2535 від 22.06.2006 р.
Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009.

61144, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137, тел. (057) 778-60-34
e-mail: bookfabrik@rambler.ru